

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПОЛОСАТОСТИ И ОЖОГА ЛИСТЬЕВ, ВЫЗЫВАЕМЫХ *ACIDOVORAX AVENAE* НА РАЗЛИЧНЫХ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУРАХ

¹Десятерик Анастасия Андреевна, ²Словарева Ольга Юрьевна

¹младший научный сотрудник научно-методического отдела бактериологии ФГБУ «ВНИИКР», студент ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, ²кандидат биологических наук, старший научный сотрудник – и.о. начальника научно-методического отдела бактериологии ФГБУ «ВНИИКР»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827403>

Аннотация. Заражению возбудителем бактериальной полосатости и ожога листьев злаковых, *Acidovorax avenae*, подвержены такие ценные культуры, как сахарный тростник, рис, кукуруза, пшеница и др. Знание симптоматики бактериоза позволит скорректировать мероприятия, направленные на защиту растений. В работе обобщены сведения о симптомах, сопровождающих патогенез бактериальной полосатости и ожога листьев злаковых культур. Как правило, симптомы представляют собой длинные, узкие, однородные полосы на листьях, которые имеют цвет от светло-желтого до темно-красного. Бактериоз также проявляется в виде нектротичных и хлоротичных пятен на стеблях и листьях.

Ключевые слова: бактериозы зерновых культур, сельскохозяйственная микробиология, защита и карантин растений, *Saccharum officinarum*, *Oryza sativa*, *Zea mays*, *Triticum aestivum*.

Бактериальная полосатость и ожог листьев – заболевание, которому подвержены многие злаковые культуры, включая сахарный тростник (*Saccharum officinarum*), рис (*Oryza sativa*), кукурузу (*Zea mays*) и пшеницу (*Triticum aestivum*) [3], [5], [7], [10]. Возбудителем является фитопатогенная бактерия *Acidovorax avenae* Schaad et al. 2008 [8], которая распространена на 5 континентах и в 50 странах, выращивающих злаковые культуры [4]. Ареал *A. avenae* в последние годы расширяется [2], а агрессивность в отношении растений-хозяев стала причиной регулирования бактерии в качестве карантинного объекта в Египте [1].

На сахарном тростнике патоген вызывает развитие некроза и увядания самых молодых листьев, а также симптомы стеблевой гнили у восприимчивых сортов [6]. Симптомы полосатости листьев характеризуются наличием длинных, узких, однородных темно-красных полос (рис 1а).

Рис.1 Симптомы бактериальной полосатости на а) сахарном тростнике (<https://plantix.net/en/library/plant-diseases/300027/bacterial-leaf-blight-of-sugarcane>), б) рисе (ориг.), в) кукурузе (ориг.), г) пшенице (ориг.)

Симптомы на проростках риса проявляются в виде коричневых полос у основания coleoptily и распространяются по всему растению вверх. В большинстве случаев пораженные всходы отстают в росте и даже погибают, не достигнув стадии двух листьев. На листьях взрослых растений появляются вытянутые узкие белые пятна, обусловленные

накоплением в сосудах бактериальной массы (рис 1б). Пятна впоследствии сливаются в полосы.

На листьях кукурузы *A. avenae* вызывает симптомы в виде пораженных узких

участков, от белого до соломенного цвета, которые поначалу кажутся пропитанными маслом и полупрозрачными. Поражения, как правило, ограничены прожилками. В результате слияния часто образуются крупные, удлиненные, неправильной формы пятна на краю листовой пластинки или полосы, которые становятся тонкими и похожими на бумагу (рис. 1в). Часто присутствует бактериальный экссудат, который наблюдается при срезании зараженных листьев [11].

Бактериоз на растениях пшеницы проявляется в виде длинных полос соломенного цвета, локализованных по краям листьев. Полосы могут перерасти в некротические участки, появление которых обуславливается гибелью клеток в зараженных тканях растения (рис 1г).

Таким образом, патогенез бактериальной полосатости и ожога листьев злаковых, вызываемых *Acidovorax avenae*, сопровождается у растений сахарного тростника, кукурузы, риса и пшеницы схожими симптомами в виде длинных узких пятен или полос вдоль листьев. Цвет пораженных участков может варьировать от светло-желтого до темно-красного и зависит от культуры и стадии развития заболевания. В случае раннего проявления заражения, например, при посеве зараженных семян, бактериоз приводит к существенной задержке роста или гибели растений.

Список использованной литературы:

1. Словарева, О.Ю., 2023. Анализ производства и экспорта российского зерна и составление перечня регулируемых фитосанитарными требованиями стран-импортеров возбудителей бактериозов зерновых культур. Аграрный вестник Северного Кавказа, – 2023. 3(51):47-54. DOI 10.31279/2222-9345-2023-14-51-47-54.
2. Bertani, R.P., Perera, M.F., Joya, C.M., Henriquez, D.D., Funes, C., Chaves, S. et al., 2021. Genetic diversity and population structure of *Acidovorax avenae* subsp. *avenae* isolated from sugarcane in Argentina. Plant Pathol., 70:1719–1732. <https://doi.org/10.1111/ppa.13413>.
3. Cortesi, P., Bartoli, F., Pizzatti, C., Song, W.Y., Schaad, N.W., 2005. First report of *Acidovorax avenae* ssp. *avenae* on rice in Italy. Journal of Plant Pathology, 87(1):75-76.
4. EPPO. Global Database [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gd.eppo.int/> (дата обращения: 06.09.2024).
5. Fontana, P.D., Rago, A.M., Fontana, C.A., Vignolo, G.M., Cocconcelli, P.S., Mariotti, J.A., 2013. Isolation and genetic characterization of *Acidovorax avenae* from red stripe infected sugarcane in Northwestern Argentina. European Journal of Plant Pathology, 137(3):525-534. DOI: 10.1007/s10658-013-0263-y.
6. Hernández-Juárez, C., Silva-Rojas, H.V., Alba, C.D.L.G. de, Hernández-Juárez, E., Osnaya-González, M., Valdovinos-Ponce, G., Nava-Morales, G.M., Aranda-Ocampo, S., 2021. Molecular identification, incidence, and distribution of *Acidovorax avenae* in the sugarcane-producing agroecological regions of Mexico. Sugar Tech, 23(4):891-899. DOI: 10.1007/s12355-021-00964-w.
7. Ji, C., Ou, J., Xu, D., Pan, R., 2014. First report of corn bacterial leaf stripe caused by *Acidovorax avenae* in Guangdong Province, China. Plant Disease, 98(10):1424. DOI: <https://doi.org/10.1094/PDIS-03-14-0334-PDN>.
8. Manns, T.F., 1909. The blade blight of oats - a bacterial disease. Bulletin of the Ohio Agriculture Experiment Station, 210:91-167.
9. Martin, J.P., Wismer, C.A., 1961. Red stripe. In: Sugar-cane diseases of the world. Volume 1 [ed. by Martin, J.P., Abbott, E.V., Hughes, C.G.]. Amsterdam, London, New York, Princeton: Elsevier Publishing Company. 109-111.
10. Shan, H., Li, W., Huang, Y., Wang, X., Zhang, R., Luo, Z., et al., 2017. First detection of sugarcane red stripe caused by *Acidovorax avenae* subsp. *avenae* in Yuanjiang, Yunnan, China. Tropical Plant Pathology, 42:137-141. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40858-017-0132-x>.
11. Ullasa, B.A., Mehta, Y.R., Payak, M.M., Renfro, B.L., 1967. *Xanthomonas rubrilineans* on *Zea mays* in India. Indian Phytopathology, 20(1):77-78.